

ASPECTOS METODOLÓGICOS E FILOSÓFICOS NA PRÁTICA DO DOCENTE EM EPT: REFLETINDO SOBRE A DISCIPLINA DE QUÍMICA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Layane Bastos dos Santos¹⁵

Danilo Costa dos Santos¹⁶

Alvaro Itauna Schalcher Pereira¹⁷

Davila Esmelinda Oliveira Silva¹⁸

Oswaldo Palma Lopes Sobrinho¹⁹

Resumo

O presente estudo busca versar acerca de alguns conceitos sobre o caráter propositivo que a produção sobre a educação profissional possui, buscando analisar o pensar e suas discussões sobre o trabalho educativo e sua estreita relação com o princípio da cidadania na formação do docente em Química, com habilidades na compreensão da realidade em EPT. Utilizou-se o aporte teórico da fenomenologia e da etnopesquisa crítica e, como método, a análise da contribuição de alguns estudos qualitativos e bibliográficos, onde verificamos que essa contribuição é maior na medida em que uma perspectiva teórica, a qual lhe possibilita construir análises, extrair interpretações e fazer considerações críticas. Concluiu-se que as contribuições oriundas sobre esta pesquisa do Materialismo Histórico Dialético, ressalta a experiência dialógica entre as Ciências Exatas (Química) com a dimensão política da investigação das Ciências Sociais (Educação).

Palavras-Chave: Materialismo Histórico Dialético. Politécnica. Práticas Educativas.

Resumen

El presente estudio busca abordar algunos conceptos sobre el carácter proposicional que tiene la producción sobre educación profesional, buscando analizar el pensamiento y sus discusiones sobre el trabajo educativo y su estrecha relación con el principio de ciudadanía en la educación de docentes en Química, con habilidades para comprender la realidad en EPT. Se utilizó la contribución teórica de la fenomenología y la etnoinvestigación crítica y, como método, el análisis de la contribución de algunos estudios cualitativos y bibliográficos, donde verificamos que esta

¹⁵ Mestranda e bolsista em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em Rede Nacional, com área de concentração em Ensino. EPT pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - Campus São Luís/Monte Castelo. Integrante do Grupo de Pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em Alimentos, Química, Agronomia e Recursos Hídricos (AQARH).

¹⁶ Pesquisador na grande área de Ciências Exatas e da Terra. Graduando em Licenciatura Plena em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). Membro do Grupo de Pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em Alimentos, Química, Agronomia e Recursos Hídricos (AQARH). Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Residência Pedagógica? RP/IFMA.

¹⁷ Doutor em Engenharia e Ciência de Alimentos com área de concentração em Ciência e Tecnologia de Alimentos e Linha de Pesquisa em Microbiologia e Bioprocessos pela Universidade Estadual Paulista " Júlio de Mesquita Filho" (UNESP). Atualmente faz parte do Corpo de Docentes Permanentes do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) ofertado em Rede Nacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).

¹⁸ Graduanda do curso de Bacharelado em Agronomia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). Membro do Grupo de Pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em Alimentos, Química, Agronomia e Recursos Hídricos (AQARH).

¹⁹ Mestrando em Ciências Agrárias - Agronomia com área de concentração em Produção Vegetal Sustentável no Cerrado e a Linha de Pesquisa em Tecnologias Sustentáveis em Sistemas de Produção e Uso do Solo e Água pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde (IF Goiano).

contribución es mayor en la medida en que una perspectiva teórica, que le permite construir análisis, extraer interpretaciones y hacer consideraciones críticas. Se concluyó que las contribuciones de esta investigación del materialismo histórico dialéctico, resalta la experiencia dialógica entre las Ciencias Exactas (Química) con la dimensión política de la investigación de las Ciencias Sociales (Educación).

Palabras clave: Materialismo histórico dialéctico. Politécnico. Prácticas educativas.

Introdução

É pungente o desafio de compreender a dissociabilidade entre o ensino aplicado das disciplinas em Química, com o papel conceitual e metodológico da Educação Profissional e Tecnológica – EPT, a partir de argumentos e discussões teóricas sobre a temática. Esta, por ser uma política formativa institucional que retrata o exercício de pensar, faz cada vez mais necessária, discutir e refletir a sistemática sobre a temática seja em espaços formais ou não formais, ainda que essa modalidade de ensino abarque as singularidades e especificidades.

Nesse ínterim, o presente estudo busca versar acerca de alguns conceitos sobre o caráter propositivo que a produção sobre a educação profissional possui, buscando analisar o pensar e suas discussões sobre o trabalho educativo e sua estreita relação com o princípio da cidadania na formação do docente em Química, com habilidades na compreensão da realidade em EPT.

Percebemos, deste modo, a necessidade de conhecer as várias nuances que a educação apresenta, suas perspectivas epistêmicas e respectivas abordagens qualitativas e quantitativas, com as possíveis temáticas educativas complementares, que nos auxiliem em diversos campos epistemológicos sobre uma postura docente interdisciplinar ativa e também multi e pluridisciplinar, atuante no Ensino de Química voltado ao contexto em EPT.

A escolha da produção acadêmica seguiu dentro de algumas visões do Materialismo Histórico Dialéctico, onde permeou a análise comparativa das Ciências Exatas (Química) com as Ciências Sociais (Educação), em especial seguindo a recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES - Área 46 (referente ao Ensino).

Sob o aporte teórico da fenomenologia e da etnopesquisa crítica, utilizou-se como método, a análise da contribuição de alguns estudos qualitativos e bibliográficos, onde verificamos que essa contribuição é maior na medida em que uma perspectiva teórica, a qual lhe possibilita construir análises, extrair interpretações e fazer considerações críticas ricas em sentido (GATTI, 2004).

Metodologia do trabalho de pesquisa

Em princípio, o presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, a partir da qual se torna possível perceber a complexidade da problemática da pesquisa na prática docente dos professores da educação básica no que se refere ao ensino de Química na Educação Profissional e Tecnológica (RICHARDSON, 2007).

Nesse sentido, Demo (2007) ressalta que para conceber a pesquisa como prática educativa na profissão docente se faz condição indispensável que o profissional da educação seja também um pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana (DEMO, 2007, p.2).

Cabe ressaltar a importância dos docentes em Química que aderem a pesquisa qualitativa, buscando romper com modelos enraizados e estereotipados da pesquisa clássica e quantitativa, assim [...] o desafio de romper com modelos padronizados e a criação de sistemas diferenciados que

permitem aos professores explorar e trabalhar os diferentes momentos de seu desenvolvimento profissional de acordo com suas necessidades específicas (CANDAUI, 2008, p. 64). Logo, uma pesquisa sobre a importância do ensino de Química pautado na abordagem qualitativa e nas bases filosóficas da Educação Profissional e da Politécnica, revela o intuito de fortalecer o Ensino médio, promovendo sua articulação com a EPT por meio do aprender a conhecer, fazer, viver e ser.

Tipologia de Pesquisa quanto à abordagem filosófica

Esta pesquisa se pauta na abordagem filosófica fenomenológica, a qual tem por objetivo, não uma descrição passiva, mas uma interpretação capaz de evidenciar o que os fenômenos têm de mais fundamental e menos aparente (ZULIANI, 2006). A propósito desta discussão, Moreira (2002) estabelece quatro momentos no método fenomenológico em pesquisas científicas:

- a) Leitura das descrições sem buscar interpretações para se obter um sentido do todo;
- b) Discriminação de “unidades de significado” espontaneamente percebidas nas descrições dos sujeitos;
- c) Transformação das expressões cotidianas em linguagem psicológica, ou seja, discriminação de categorias a partir das expressões concretas;
- d) Síntese das “unidades de significado” transformadas em proposições ou estrutura da experiência (MOREIRA, 2002).

A fenomenologia, enquanto movimento filosófico contrário ao positivismo (HUSSERL, 1988; HEIDEGGER, 2008; MACEDO, 2010; BICUDO, 1994, 2011), afirma que no processo de conhecer não há separação entre objeto e pesquisador. Heidegger, em suas palavras:

O que num sentido extraordinário, se mantém velado ou volta novamente a encobrir-se ou ainda só se mostra distorcido não é este ou aquele ente, mas o ser dos entes. O ser pode-se encobrir tão profundamente que chega ser esquecido, e a questão do ser e de seu sentido se ausentam. O que, portanto, num sentido privilegiado e em seu conteúdo mais próprio, exige tornar-se fenômeno é o que a fenomenologia tematicamente tomou em suas “garras” como objeto (HEIDEGGER, 2008, p. 75).

Por fim, tal a ontologia deve compreender o ser, seu objeto de estudo, não como uma estrutura fixa, objetiva, que pode ser apreendida e esgotada [antes se] apresenta a nós em sua ocasionalidade, em seu encobrir-se e velar-se (SANTOS, 2013). Ainda no sentido da abordagem filosófica que alimentou o estudo, temos a etnopesquisa crítica. Para Roberto Macedo, a etnopesquisa se valida da interpretação dos “dados” de uma pesquisa que se refaz num ato contínuo e de produto final inacabado, por meio da redução fenomenológica e da análise de conteúdos a fim de “compreender/explicitar a realidade humana tal como esta é vivida pelos atores sociais em todas as perspectivas” (MACEDO, 2010, p. 141).

Nesse contexto, Frigotto (2001) influenciado pela etnopesquisa crítica, ao propor bases para uma educação profissional emancipadora, indica cinco aspectos que devem orientar um projeto de formação de trabalhadores:

- a) Articular-se a um projeto societário contra hegemônico. (Um movimento de crítica ao projeto societário dominante centrado na lógica do mercado e a afirmação dos valores centrados na democracia efetiva, na igualdade e solidariedade entre os seres humanos) No campo educativo, orientar-se por projeto de educação omnilateral, tecnológica ou politécnica formadora de sujeitos autônomos e protagonistas de cidadania ativa e articulada a um projeto de Estado radicalmente democrático e a um projeto de desenvolvimento sustentável.
- c) formação técnica profissional articulada a um projeto de desenvolvimento sustentável, porém nunca separada da educação básica e da dimensão ético-política da formação de sujeitos autônomos e construtores de

processos sociais radicalmente democráticos, solidários e igualitários. d) A premissa de que a educação profissional não pode ser compreendida como política focalizada de geração de emprego e renda. e) Articulação com a luta política por um Estado que governe com as organizações da sociedade pelas maiorias. (FRIGOTTO, 2001, p.)

Assim, o docente e pesquisador em Química precisa ponderar sobre suas ações, contradições e mediações, para compreender a riqueza da compreensão da dialética marxista e a natureza da pesquisa, objetivando intervenções pontuais na perspectiva da transformação da realidade, enfatizando o objeto e o pesquisador sem esquecer o estudo do raciocínio prático do cotidiano.

Análise e Discussão dos Achados

Após a fase de pesquisa bibliográfica, criamos categorias textuais de análise crítica, para debater a produção sobre a educação profissional, buscando analisar o pensar e suas discussões sobre o trabalho educativo e sua estreita relação com o princípio da cidadania na formação do docente e a prática do ensino em Química, como habilidades na compreensão da realidade em EPT.

São estas as cinco categorias, que serão debatidas a seguir: a) A dimensão infraestrutural da concepção politécnica de educação, b) Princípios do Materialismo Histórico Dialético do docente em Química, c) A pesquisa em EPT no Ensino da Química, d) Parâmetros e desafios da EPT no Ensino da Química, e e) Perspectivas de formação dos docentes em Química no universo da Politecnia.

A dimensão infraestrutural da concepção politécnica de educação

A concepção politécnica de educação propõe, através de sua dimensão infraestrutural, a identificação de estratégias de formação humana, com base nos modernos processos de trabalho, que apontem para uma reapropriação do domínio do trabalho. Isso somente possível, a partir das transformações tecnológicas.

Assim, quando se faz uma reflexão sobre a relação entre educação e trabalho, ou entre as políticas educacionais e o mundo do trabalho, percebe-se uma relação extremamente próxima entre os conceitos. Daí pode-se dizer que, a perspectiva de análise do objeto será baseada na noção de Politecnia, tal qual concebida a princípio como o domínio de várias técnicas. Toda via, para compreendermos a proposição de Politecnia é necessário adotarmos dimensões voltadas ao ensino. Nesse seguimento, temos uma Politecnia de cunho político, visando a emancipação humana para que o sujeito se torne crítico e reflexivo.

É de fundamental importância que o docente das disciplinas que envolvem o ensino de Química, conheça o princípio educativo que será aplicado aos seus discentes. Tal conhecimento é imprescindível, até mesmo antes de realizar um plano de aula, pois considerando uma concepção do trabalho como princípio educativo, é pelo trabalho que o homem constrói o mundo e se constrói como destaca Machado, fuge-se a armadilha de se preparar apenas para exigência do mercado de trabalho (1989):

Ao conhecer e dominar a natureza, os homens acabam se conhecendo mais, pois precisam constatar o estágio de conhecimento já acumulado e disponível, necessitam identificar suas debilidades e criar recursos para dominar a sua própria natureza, adequando-se às exigências produtivas. Através do trabalho, o homem constrói o mundo e se constrói, interagindo com a natureza e com os outros homens (MACHADO, 1989, p. 128).

Segundo Moreira (2000), ao se planejar a atividade educativa tendo conhecimento sobre a Politecnia, o ensino adquire mais significados para o aprendiz, e o conhecimento adquirido fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos de significados, e adquire mais estabilidade.

A propósito da discussão, tendo em vista esta concepção, Saviani (1989) elabora uma outra noção de Politecnia, que se encaminha na direção da superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução geral.

Interpreta-se que, assumir o trabalho como princípio Educativo [...] implica referir-se a uma formação baseada no processo histórico e ontológico de produção da existência humana, em que a produção do conhecimento científico é uma dimensão. Por exemplo, a eletricidade como força natural abstrata existia mesmo antes de sua apropriação como força produtiva, mas não operava na história.

Tais noções infraestruturais rompem com uma hipótese de Química para a ciência natural, como um “nada” histórico, sendo passível de ser também usada para se constituir, como conhecimento que impulsiona a produção da existência humana sobre bases materiais e sociais concretas de transformação social (RAMOS, 2005).

Princípios do Materialismo Histórico Dialético do docente em Química

Em regra, a realidade é um todo dialético e estruturado, produzido por um conjunto de fatos que se inter-relacionam e que podem ser compreendidos, mas não pré-determinados ou previsto (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS, 2005). Essas mudanças de realidades influenciam os métodos de ensino em especial das disciplinas de envolvem conhecimentos químicos tal fato, pode ser reforçado quando o docente busca novas metodologias a cada dia visando possíveis melhorias diárias para sua prática de ensino.

O reconhecimento da relevância das Ciências Naturais (Química) e as Ciências Sociais (Educação) perpassam pela História da Química para tentar investigar algumas complexidades no contexto do ensino de Química no nível médio:

[...] o ensino de química elementar, segundo a perspectiva aqui esboçada, passa necessariamente pela história da química. Sem essa perspectiva histórica, estaremos fadados a ensinar teorias que adquirem o sentido de dogmas. Não há porque ensinar, num nível elementar, apenas a química moderna e contemporânea. [...] Por outro lado não é válido ensinar a química clássica sem entrar em consideração sobre a limitação de suas proposições teóricas frente ao desenvolvimento atual da química. A perspectiva histórica elimina esse problema desde que fique claro que cada explicação teórica tem validade para um contexto bem claro em que o problema foi proposto, e que cada lei ou teoria se refere aos fatos experimentais disponíveis em uma determinada época. (MORTIMER, 1992, p. 248).

Ao utilizar propostas pedagógicas de ensino que facilitem, motivem e transformem o ensino/aprendizagem nas disciplinas de Química, devemos buscar desenvolver gradativamente o raciocínio dos discentes sobre temáticas gerais e específicas garantindo o prazer em aprender.

O que se pretende, é que o princípio educativo do trabalho aplicado na Educação, possibilite que os trabalhadores voltem a ter o domínio sobre o conteúdo do próprio trabalho e, dessa forma, tenham melhores condições para enfrentar a contradição entre capital e trabalho, na perspectiva da superação do modo de produção capitalista, pela via do aprofundamento de suas contradições internas (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2012).

Isso posto, um dos pressupostos do Materialismo Histórico Dialético pode ser identificado através do método de análise da Química, em comparação com a Educação Química levando o pesquisador a trabalhar sempre considerando a contradição e o conflito. O qual exemplifica o que se afirma acima, onde para entender a disciplina Química, é preciso esforço de ambas as partes docente/discentes, havendo uma troca de conhecimento, sendo assim, cada conteúdo da disciplina pode ser abordado de forma diversificada e ao mesmo tempo específica (GARRUTTI E SANTOS, 2004).

Saberes em EPT no Ensino da Química

De acordo com Almeida e Lacerda (2015), o professor que tenha como objetivo a perspectiva do trabalho enquanto princípio educativo deve assumir a responsabilidade ético-política em seu fazer, compreendendo a educação como possibilidade de transformação das pessoas bem como da própria sociedade. O que se tem, em geral, é o discutido por Imbernón (2009), que esclarece que a formação inicial do professor deveria, dentre tantos quesitos, proporcionar pressupostos teórico-práticos para efetivar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes em sua plenitude.

Nesse contexto, ensino de química voltado para a educação profissional deve ser pautado de modo que o docente estabeleça condições para que os discentes passem a compreender a importância dos conhecimentos químicos para a área não só técnica, mas também educacional, de modo que os docentes partindo da reflexão, possam propor novas e ações e reformulações.

A esse saber, Pereira (2006) compreende que essa formação deve estimular os professores a se apropriarem dos saberes que são internalizados, no quadro de uma autonomia contextualizada e interativa, que lhes permita reconstruir os sentidos de sua ação profissional, rejeitando todos os dispositivos de supervisão e avaliação que se reduzam a controle sobre as suas práticas e sobre sua profissão.

Conforme já abordado anteriormente, Moura (2008) também chama a atenção para a necessidade de pensar essa formação continuada, a partir do próprio contexto escolar, no qual os professores dessas disciplinas estão inseridos, tendo em vista que os saberes experienciais são fundamentais na ressignificação dos conhecimentos adquiridos durante a formação inicial.

Parâmetros e desafios da EPT no Ensino da Química

Os principais parâmetros e seus respectivos desafios referentes ao estudo da Educação Profissional e Tecnológica, e a visão não só abstrata como concreta dos licenciados em Química, podem ser descritas em diferentes cenários, revelando assim uma complexidade e dificuldades na compreensão frente ao mundo do trabalho. Isso justifica o confronto entre diversos pensadores, na construção epistemológica em temas contemporâneos que vem instrumentalizando o ensino nesta visão.

No que tange os principais desafios da docência em Química com ênfase em Educação Profissional e Tecnológica, vale pontuar que, como ressalta Pereira (2006), existe uma forte dicotomia entre teoria e prática, refletida também na separação entre ensino e pesquisa. Em outras palavras, os licenciandos em seu processo formativo inicial, são pouco estimulados a problematizar as questões inerentes ao seu futuro fazer enquanto professor, distanciando-se da perspectiva do professor pesquisador, e professor formador.

Resgatando o posicionamento de Pereira (2006), o autor ainda ressalta a desvinculação das disciplinas de conteúdo, das pedagógicas, além do distanciamento existente entre a formação acadêmica e as questões impostas pela prática docente na escola. Nessa perspectiva, o ambiente no

qual o professor encontra-se inserido, as relações estabelecidas por ele, à dinâmica política da escola e suas implicações na prática profissional, são fatores determinantes na constituição e reconstituição de saberes docentes necessários a uma prática emancipatória.

Assim, esses conhecimentos exigem, entre outras, competências e habilidades de reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, reconhecer as relações entre desenvolvimento científico e tecnológico e aspectos sociopolítico econômicos, como nas relações entre produção de fertilizantes, produtividade agrícola e poluição ambiental, e de reconhecer limites éticos e morais envolvidos no desenvolvimento da Química e da tecnologia, apontando a importância do emprego de processos industriais ambientalmente limpos, controle e monitoramento da poluição, divulgação pública de índices de qualidade ambiental (BRASIL, 1999).

Perspectivas de formação dos docentes em Química no universo da Politecnia

O docente deve estar preparado na construção na atual bandeira da Politecnia, através do aprofundamento nos conceitos e definições marxistas que fundamentam a educação politécnica. Diante dessa realidade, observar-se que a formação docente se tornou instrumento fundamental nesta conquista. Deve-se destacar, no entanto, a afirmação de Frigotto (2001) o qual destaca que o projeto societário e educativo do capital, pungente influenciador do cenário educativo atual, apresenta como horizonte:

[...] a educação geral e, particularmente, a educação profissional vinculada a uma perspectiva de adestramento, acomodação, mesmo que se utilizem noções como as de educação polivalente e abstrata. Trata-se de conformar um cidadão mínimo, que pensa minimamente e que reaja minimamente.

Trata-se de uma educação pautada numa ótica individualista, fragmentária, que sequer habilite o cidadão e lhe dê realmente direito a um emprego, a uma profissão estável, tornando-o apenas um mero “empregável”, disponível as flutuações e aos ditames do mercado de trabalho, sob os desígnios do capital em sua nova configuração (FRIGOTTO, 2001). Exemplificando o que se afirma acima, a concepção de Politecnia foi preservada na tradição socialista, sendo uma das maneiras de demarcar esta visão educativa em relação àquela correspondente à concepção dominante (SAVIANI, 2003, p. 146).

No seu aspecto mais geral, buscar condições para que se trabalhe a Ciência Química de modo que aborde os princípios da Politecnia é necessário relacionar os termos científicos com o mundo do trabalho, utilizando a práxis experimental como um meio pedagógico a se fazer. Diante desta concepção, Saviani (1989) explicita que a interação entre educação e trabalho deve ser pautada numa perspectiva politécnica de modo que:

Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Diz respeito aos fundamentos das diferentes modalidades de trabalho. Politecnia, nesse sentido, se baseia em determinados princípios, determinados fundamentos e a formação politécnica deve garantir o domínio destes princípios, desses fundamentos.

Em vista disso, infere-se que a educação com ênfase na Ciência Química pode alcançar novas perspectivas se a mesma for aproximada do conceito de uma educação politécnica. Neste ponto, a educação politécnica pode proporcionar ao trabalhador “um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da prática produtiva moderna na medida em que ele domina aqueles princípios, aqueles fundamentos, que estão na base da organização da produção moderna” (SAVIANI, 1989, p. 17). Por fim, diante dos pressupostos, a qualificação da formação profissional numa visão de universal politécnica gera discernimento do que seria desejável diante de

um processo formativo docente.

Considerações Finais

Podemos concluir que as contribuições oriundas desta pesquisa pautada no Materialismo Histórico Dialético ressaltam a experiência dialógica entre as Ciências Exatas (Química), com a dimensão política da investigação das Ciências Sociais (Educação), na perspectiva da transformação da realidade no mundo do trabalho. Assim, a complexidade e os aspectos contraditórios e distintos entre o Ensino da Química e seus principais elementos epistemológicos, são fundamentais, no processo Histórico Filosófico e na (re) construção da *praxis* docente, especialmente no decorrer de todo percurso metodológico e no contexto da Educação Profissional e Tecnológica.

Ao quebrar paradigmas sobre a construção do trabalho científico e a necessidade de uma cultura sólida sobre o tema pesquisado é construído, de fato, uma produção acadêmica, que ao mesmo tempo, ao utilizar textos selecionados do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT, além do uso do Projeto Político Pedagógico do curso e Licenciatura em Química de forma instrumentalizada, possibilita o esmiuçamento do discurso contraditório ou o dualismo filosófico.

Percebemos que tal confronto entre o ontológico e o epistêmico, reforça a história de vida dos sujeitos que vivenciam seus papéis de docentes e discentes, em abordagens dialéticas. Espera-se que a dimensão investigativa dessa pesquisa possibilite trabalhos futuros numa perspectiva marxista, sob uma ótica, por vezes, tão negligenciada em pesquisas em ciências exatas e naturais.

Referências

- ALMEIDA, Jorge Miranda. LACERDA, Fabrício Santana. **Filosofia e Educação em Tempos de Crise: Por uma educação emancipadora.** Disponível em: <<http://www.periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/viewFile/3370/1399>>. Acesso em: 09 fev. 2019. mar, 2019.
- ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima. **Formação de docentes para a educação profissional e Tecnológica: por uma pedagogia integradora da educação profissional.** Trabalho & Educação. Vol. 7. nº 2.mai-/ago, 2008.
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.** Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996.
- BRASIL. Ministério da Educação e Cultura (MEC). Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Departamento de Políticas de Ensino Médio. **Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.** Disponível em: <<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/viewFile/2946/21>> . Brasília: MEC/SEMTEC, vol 3, 199. Acesso em: 09 fev. 2019. mar, 2019.
- CANDAU, Vera Maria (Org.). **Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas.** Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008.
- CIAVATTA, Maria. **Formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e identidade.** In: FRIGOTTO, Gaudêncio. CIAVATTA, Maria e RAMOS, Marise. (orgs.). Ensino Médio Integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.
- DEMO, P. **Educar Pela Pesquisa.** 8 ed. Campinas: Autores Associados, 2007.
- FRIGOTTO, G. **A Produtividade da Escola Improdutiva: um (re)exame das relações entre educação e estrutura econômico-social capitalista.** São Paulo: Cortez/Autores Associados. 1984.
- FRIGOTTO, G. **Educação e Trabalho: bases para debater a Educação Profissional Emancipadora.** PERSPECTIVA, Florianópolis, v.19, n.1, p.71-87, jan./jun. 2001.
- GATTI. **A construção da pesquisa em educação no Brasil.** Brasília: Plano Editora, 2004.
- HEIDEGGER, M. **Ser e tempo.** Petrópolis: Vozes, 2008.
- MACEDO. **Etnopesquisa crítica, etnopesquisa formação.** Brasília: Liber Livros, 2010.

MACEDO. **O rigor fecundo: a etnografia crítica como analítica sensível e rigorosa do processo educativo.** Revista da FAGED, Salvador, v. 1, p. 39-56, 2001. Disponível em: <<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/viewFile/2946/21>>. Acesso em: 09 fev. 2019. mar, 2019.

MACHADO, L. Politecna no ensino de segundo grau: In **BRASIL: politecna no ensino médio.** São Paulo: Cortez, Brasília, DF: Ministério da Educação e cultura, 1991.

MACHADO, L. R. de S. **Politecna, Escola Unitária e Trabalho.** São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1989.

MOREIRA, D. A. **O método fenomenológico na pesquisa.** São Paulo: Pioneira Thomson, 2002.

MOREIRA, M.A. (2000). **Aprendizagem significativa crítica.** Atas do III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Lisboa (Peniche).

MORTIMER, Eduardo F. Pressupostos epistemológicos para uma metodologia de ensino de Química: mudança conceitual e perfil epistemológico. **Química Nova**, 1992, v. 15, n. 3, p. 242-249.

MOURA, Dante Henrique. **A formação de docentes para a educação profissional e tecnológica.** Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, Brasília, v. 1, n. 1, p.23-38, jun,2008.

LIMA FILHO, Domingos Leite; SILVA, Monica Ribeiro. **Politecna e formação integrada: confrontos conceituais, projetos políticos e contradições históricas da educação brasileira.** Revista Brasileira de Educação. V. 20 N. 63 Out.- Dez, 2015, p. 1057 a 1080.

PEREIRA, J, E, D. **Formação de professores: pesquisas, representações e poder.** 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

SANTOS, Jean M.C. T. **Políticas para o ensino médio: recontextualizações no contexto da prática.** In. 36ª Reunião Anual da ANPED. Anais do evento. Caxambu: ANPED, 2013.

SAVIANI, Dermeval. **“O choque teórico da politecna”.** In: Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, FIOCRUZ/EPSJV, v. 1, n.1, mar., 2003.

SAVIANI, Dermeval. **Sobre a concepção de politecna.** Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 1989.

Enviado em 30/04/2020

Avaliado em 15/06/2020